

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

4. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

5. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIYMLARNING TO 'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

6. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.

7. Galiyevich, S. F. (2025). SO 'Z TURKUMLARI VA GRAMMATIK KATEGORIYALARNING AMALIY BOSQICHDAGI O 'RNI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 5-14.

8. Galiyevich, S. F., & Fazliddinova, S. M. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA YANGI BOSQICH MASALASI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 126.

9. Sharipov, F. G. (2021). CREATION OF MORPHOLOGICAL DICTIONARIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF UZBEK THEORETICAL MORPHOLOGY. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.

10. Sharipov, F. G., & Sharipov, J. G. (2021). THE EARLY PERIOD OF THE FORMATION OF UZBEK SCIENTIFIC LINGUISTICS IN THE MIRROR OF THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.

11. Sharipov, F. (2019). VIEWS OF AYUB GULOMOV OF WORD-FORMATION. *Bulletin of Gulistan State University*, 42-45.

12. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.

13. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov's Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.

MUHAMMAD ISHMOIL SHE'RIYATIDA YASALMALAR

*Kumushoy Turdikulova,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoir Muhammad Ismoil she'riyatidagi yasalmalar haqida mulohaza qilinadi. Shoir lirikasida juda ko'p oziga xos xususiyatlar mavjud. Ulardan biri yasalmalardan ustomolik bilan foydalanganidir. Muhammad Ismoil

yasalmalari boshqa shoirlar yasalmalaridan tubdan farq qiladi. Farqi shundaki, shoir shevaga xos yasalmalarni lirikasiga olib kirgan.

Kalit soʻzlar: Yasalma, lirika, shoir, toʻrtlik, satr, lingvopetika.

Abstract. This article discusses the use of word formations in the poetry of Muhammad Ismoil. It highlights the distinctive features of the poet's lyrics, particularly his skillful use of derived forms. The study shows that his formations differ significantly from those of other poets, mainly due to the incorporation of dialect-based elements into his poetic language.

Keywords. Word formation, lyrics, poet, quatrain, line, linguoetics.

Muhammad Ismoil she'riyatida juda kop yasama soʻzladan foydalangan va shu bilan birga shoirning oʻzi ham yangi yasalmalarni yuzaga keltirgan. Shoirning sheʼrlarida soflik, soddalik, oddiylik sheʼr mavqeyini yanada oshirgan.

Uning talabalik yillarida yozilgan “Muhabbatning soʻnggi tuni” sheʼrida yasmalarga eʼtibor qaratamiz.

Muhabbatning soʻnggi tuni

Qolib ketdum **holsiz** kech

Pichirladim quchib uni:

Qaytmagayman eni hech.[1]

Bu satrlarda shoir “holsiz” sifat soʻzi va “pichirladim” feʼl soʻzlaridan yasama sifatida foydalangan.

Muhammad Ismoil goʻzallik shaydosi.uning shu mavzudagi ijodida yasalmalarga nazar tashlasak:

Meni diddan Xudo qismagan,

Shoir boʻlmogʻmini istagan.

Shundan koʻzim **bolaligimdan**

Har kun **goʻzallikni** izlagan. [2,165]

Bu satrlarda ham shoir ikki “bolalaigim” va “goʻzallik” yasalmalaridan foydalangan.

Shoir haqida yozilgan “Oshifta koʻngil” asarining birinchi varogʻidan oʻrin egallagan toʻrtligiga qarasak:

Tangrim bir yurak ber, otash ber qaynoq,

Mehr-u muhabbatim bilmasin poyon.

Shu elni, shu yurtni alqab beadoq,

Sevib yashay har on, har kun, har qachon.

Ushbu satrlarda shoir yasalmalardan tashqari shevaga xos soʻzlarni ham oʻz ijodiga olib kiib sheʻr taʻsirchangligini yanada kuchli boʻlishini taʻminlab bergan.

Bu yerda “qaynoq”, “beadaq”, “yashay” kabi yasalmalardan foydalangan.

Shoir shunchalar shuhrat qozongan boʻlsa ham, hech qachon oʻzining magʻrurligini sezdirgan emas. Har doim oʻzini aybdor his qilgan. Masalan, bu sheʻrida shunday izohlagan.

Aybim koʻp azobi horitar goho,
Qurb etmay goh oʻzni **ayblay** olmasman.
Aybda qayta-qayta **yashayman** hatto,
Terskay tushlarimni hayday olmayman.

Ijodkor bu toʻrtlikda ham bir nechta yasalmalardan foydalangan.

Shoirni shoir sifstida tanitgan mavzu bu – “ONA” mavzusi uning “Onamni turgʻizgil, Xudojon!” sheʻrida juda koʻp yasalmalardan foydalangan.

Abgorman, nochorman, notavon.
Koʻzimdan yosh emas, oqar qon.
Izmingda zamin-u keng osmon ,
Onamni turgʻizgil, Xudojon.

Birinchi misrada hamma soʻz yasalmadek koʻrinsa ham, aslida unday emas, shoir soʻzlarni shunday mohirlik, ustamolik bilan qoʻllaganki, oʻqigan inson taʻsirlanmasdan boshqa chorasi yoʻq. Ikkinchi misradagi feʻldan “oqar” sifatdoshining yasalishi esa bu misrada goʻyo yasalma yoʻqdek. Bu sheʻrning toʻrtinchi toʻrtligida shunday soʻz oʻyini boʻldiki,

Necha kun shifoga onam zor,
Qolmadi koʻrmagan **shifokor**.
Men-chi tik turibman nobakor,
Onamni turgʻizgil, Xudojon.

Bu misralarda shoir yana Allohga oʻtinib, volidayi muhtaramiga Xudodan shifo soʻrashni davom ettirganini koʻramiz.

Muhammad Ismoil dunyoning oʻtkinchi ekanligini uqtirib, odamlarni yoshligidanoq hushyorlikka daʻvat etadi. Ijodkor oʻzining “Dunyo ham qaridi” lirikasida juda chiroyli tasvirlab bergan.

Odanzot qaridi. Yoʻqdir **mehvari**,
Aynigan **savdoyi** odamlar joni.
Kelsa gar choʻkmoqqa loyiqdir bari

Nuh alayhissalom davri to‘foni

Odamzot qaridi. Bo‘lari bo‘ldi.

Borar dargohi yo‘q Xudodan boshqa.

Odamzot qaridi. Bolari bo‘ldi,

Borar dargoh izlar Xudodan boshqa.

Lirik shoir Muhammad Ismoil har bir ijodida o‘z muxlislari uchun yangi- yangi yasalmarani olib kirganligi yaqqol ko‘rinib turibdi. “savdoyi”, “mehvari” so‘zlarini kam uchraydigan yasalmalar sifatida ishlatgan. Bunday yasalmalarni shoirning har bir she‘rida uchratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhammad Ismoil. Boshimdagi tojimonam. – Toshkent: Ijod Nashr, 2025.
2. Muhammad Ismoil. Qatorda noring bo‘lsa. – Toshkent: Ijod Nashr, 2024
3. Tohir Shermurod. Ochiq osmon ostida. – Toshkent: Ijod Nashr, 2024
4. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).
5. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.
6. Ixtiyor, E. (2025). EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 384-389.
7. Mamatqulov, A., Ermatov, I., & Eshboyeva, F. (2025). AZIM HOJIYEVNING O‘ZBEK TILI IMLOSIDA BAZI MULOHAZALARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 202-204.
8. ERMATOV, I. (2024). SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARI. *SCIENCEPROBLEMS. UZ Учёбумелу: ООО “Scienceproblems team”*, 3(12/2).
9. Ermatov, I., & Suyarova, D. (2024). SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARINING SHAKLLANISHI XUSUSIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(5), 488-493.
10. Ermatov, I. (2024). MIRZACHO‘L TOPONIMLARI TARIXI HAQIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(3), 302-306.
11. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).
13. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.